

**ТЕХНОЛОГИИ
ОБОРУДОВАНИЕ
МАТЕРИАЛЫ**

Экономика и
ПРОИЗВОДСТВО

№ 2' 2008

31,4°C. Температура на корпусе 31,4°C. Начальное показание электросчетчика 635 866,0 кВт·ч. Показание электросчетчика через 3600 с составляло 635 880, 3 кВт·ч (табл. 1).

Затраченная электроэнергия 14,3 кВт·ч соответствует 12,303 Мкал;

$$\eta = \frac{10,0460}{12,303} = 0,817 (81,7\%).$$

2-е измерение

Температура окружающей воды 31,0°C. Температура воды на выходе установки «БРАВО» 28,2°C. Температура на корпусе установки 29,8°C. Началь-

ное показание электросчетчика 635 904,2 кВт·ч. Показание электросчетчика через 3600 с составляло 635 919,4 кВт·ч (табл. 2).

Затраченная электроэнергия 15,2 кВт·ч соответствует 13,78 Мкал;

$$\eta = \frac{11,1716}{13,78} = 0,854 (85,4\%).$$

С учетом максимально возможной погрешности измерений КПД электромеханической установки на основе макетного образца аппарата «БРАВО» в опробованных режимах работы находится в пределах от 75,6% до 87,2%.

Трещалов Г.В., инженер, руководитель инженерно-исследовательской группы по разработке альтернативных источников энергии «ЭРГ»

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ ИЗ БЕЗНАПОРНОГО ПОТОКА ТЕКУЩЕЙ ЖИДКОСТИ НА ОСНОВЕ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА

Настоящая статья относится к разработкам в области альтернативной энергетики и анализирует статью «Бесплотинные ГЭС нового поколения на основе гидроэнергоблока», опубликованную в № 3 за 2005 год журнала «Альтернативная энергетика и экология».

Не удовлетворившись приведенными в этой статье объяснениями, мы попытались выяснить условия возникновения описанного эффекта, руководствуясь только законом сохранения энергии и балансом энергии в живых сечениях потока.

Подоплека следующая. Группа инженеров сконструировала гидравлическую турбину для получения энергии из безнапорного потока текущей воды (свободно-поточный гидроагрегат). Однако при замере его мощности, выяснилось, что энергии он дает больше, чем согласно расчетам. Всем известно, что движущийся поток воды имеет кинетическую энергию, которую из этого потока можно извлечь (что и делают свободно-поточные турбины). Однако извлечь из потока всю кинетическую энергию невозможно. Для этого его бы пришлось полностью остановить, и он уже перестал бы быть текущим потоком. Поэтому скорость потока воды на выходе рабочего органа турбины меньше скорости входящего потока, и именно этой разницей и будет определяться эффективность устройства. С учетом того, что кинетическая энергия, как известно, пропор-

циональна квадрату скорости и при уменьшении скорости, например, в 2 раза, энергия уменьшается в 4 раза, то нетрудно посчитать что, скажем, при скорости потока воды, входящего в турбину, равной 1 м/с, и выходящей скорости 0,5 м/с мы сможем забрать у потока 75% его кинетической энергии.

Строго говоря, мощность свободно-поточных турбин вычисляется по полуэмпирической формуле, которая применима и для вычисления мощности ветровых турбин:

$$P = K \cdot V^3 \cdot S \cdot \rho, \quad (1)$$

где V - скорость входящего потока; S - площадь эффективного сечения турбины поперек потока; ρ - плотность движущейся среды; K - постоянный коэффициент, зависящий от типа турбины и равный обычно 0,1-0,35.

Формула (1) представляет собой по сути кинетическую энергию потока в единицу времени, поскольку $V \cdot S \cdot \rho$ - это есть масса воды, проходящая через турбину в секунду, и формула (1) принимает знакомый нам вид: $E = m \cdot V^2 / 2 = (V \cdot S \cdot \rho) \cdot V^2 / 2$.

Однако следует учесть, что согласно условию неразрывности при уменьшении скорости выходящего потока должна увеличиваться его площадь. Это приводит к ухудшению равномерности потока на выходе из турбины, увеличению турбулентности

и, как следствие, к снижению КПД установки. Для уменьшения вредного влияния этих факторов в традиционных турбинах на выходе иногда устанавливаются расширяющиеся конфузоры, что отчасти повышает КПД.

В эмпирический коэффициент K формулы (1) входит двойка из знаменателя формулы кинетической энергии, гидравлический и механический КПД турбины, потери на неравномерность и турбулентность выходящего потока и т.п., поэтому он и принимает значения не более 0,3. Этот коэффициент измеряется эмпирическим путем при помощи натуральных испытаний конкретной турбины.

Часто этот коэффициент еще называют КИЭВ - коэффициент использования энергии водотока по аналогии с КИЭВ ветровых турбин - коэффициентом использования энергии ветра.

Однако, как говорилось выше, указанная установка выдавала энергии даже больше, чем полная кинетическая энергия потока. Попытаемся выяснить, откуда же взялась дополнительная энергия, и только ли кинетической энергией обладает движущийся поток воды (мы здесь не рассматриваем внутреннюю, тепловую энергию воды, а также энергию межмолекулярных и межатомных связей воды, как вещества).

Представим себе кубометр воды размером 1 м x 1 м x 1 м, движущийся со скоростью 1 м/с*. Его кинетическая энергия не вызывает сомнений:

$$E_k = \tau \cdot V^2/2 = 1000(\text{кг}) \cdot 1(\text{м/с})^2/2 = 500(\text{Дж}). \quad (2)$$

Однако есть еще и давление верхних слоев воды на нижние (потенциальная энергия). И если мы позволим растечься этому кубу воды, то сможем ее извлечь. С учетом того, что центр масс куба находится на половине его высоты, т.е. $h = 0,5$ м, потенциальная энергия равна:

$$E_p = m \cdot g \cdot h = 1000(\text{кг}) \cdot 9,8(\text{м/с}^2) \cdot 0,5(\text{м}) = 4900(\text{Дж}). \quad (3)$$

То есть потенциальная энергия данного кубометра воды почти в 10 раз превышает его кинетическую энергию. Нетрудно посчитать, что при скорости, равной 0,5 м/с, эта разница составит почти 40 раз.

Следует отметить, что в формуле (3) в качестве h принимается именно половина высоты столба воды, поскольку для отдельного объема воды его высота по мере истечения будет уменьшаться от полной до нуля. Для бесконечного потока воды, имеющего постоянную глубину, который будет рассмотрен ниже, в качестве высоты столба

воды принимается полная глубина входящего потока.

Таким образом, мы видим, что в текущем потоке кроме кинетической энергии существует и потенциальная энергия, величина которой зависит от глубины потока. Но ее эксергия (т.е. та часть энергии, которая может быть извлечена и которая в состоянии совершить работу) при обычных условиях равна нулю. Ведь вокруг любого объема воды находится точно такая же по свойствам (глубина, скорость, температура) вода. Это же можно отнести и к воздуху. Мы знаем, что в окружающем нас воздухе содержится значительное количество энергии, поскольку воздух имеет ненулевое давление и температуру. Но ее эксергия равна нулю по той же вышеназванной причине, поэтому с энергетической точки зрения она бесполезна (но не всегда) [1].

Теперь представим себе, что мы извлекаем из кубометра воды, движущегося в потоке, часть его кинетической энергии и затрачиваем ее на «отодвижение» соседнего с ним кубометра воды, т.е. притормаживая движущийся выше по течению объем воды, будем ускорять следующий за ним (ниже по течению). Вследствие этого между ними возникнет разница в уровнях, и появится потенциальная энергия разницы этих уровней, которую можно из потока извлечь. Возникает следующий вопрос: будет ли количество извлеченной потенциальной энергии больше, меньше или равно энергии, затраченной на ускорение второй части воды,

Рис. 1. **Схема устройства:**

1 - рабочие элементы входного потока воды; 2 - рабочие элементы выходного потока воды; 3 - рабочие элементы, обеспечивающие положительную обратную связь между входным и выходным потоками воды; 4 - отметка уровня горизонта входного потока воды; 5 - отметка уровня горизонта выходного потока воды; 6 - дно русла; H1 - эффективная глубина входного потока воды; H2 - глубина выходного потока воды; V1 - скорость входного потока воды; V2 - скорость выходного потока воды; h - перепад уровней входного и выходного потоков воды

* Приведенные в статье расчеты сделаны для идеальной жидкости.

иными словами, на увеличение его кинетической энергии?

Прибегнем к услугам математики. Для примера рассмотрим устройство, схематически показанное на рис. 1, позволяющее разгонять выходящий поток воды за счет частичного отбора энергии у входящего потока. Оно представляет собой устройство с положительной обратной связью между энергиями входящего и выходящего потоков. Кстати, описанная выше установка работает именно на этом принципе.

Принцип работы устройства следующий. Рабочие органы входного потока / извлекают часть кинетической энергии из потока и передают ее при помощи элементов обратной связи 3 рабочим элементам выходного потока 2, дополнительно ускоряющим выходной поток. Поскольку расход воды, входящей в устройство, равен выходящему и скорость вытекающего потока выше, чем входящего, то площадь сечения выходящего потока будет меньше входящего. Следовательно, его глубина H_2 будет меньше, чем глубина входящего потока H_1 на величину h (при одинаковой ширине потока в обоих сечениях). Вследствие этого возникает потенциальная энергия разницы уровней горизонтов входящего и выходящего потоков.

Энергетический баланс устройства следующий:

$$E = K_1 + Ph - K_2 - \text{полезная энергия (Дж)}. \quad (4)$$

Суммарная энергия равна: потенциальная энергия разницы уровней бьефов плюс кинетическая энергия входного потока минус кинетическая энер-

Рис. 2. Зависимость энергии от перепада уровней при различных значениях скорости входного потока

гия выходного.

Опустив математические выкладки, имеем:

$$E = M(g \cdot h + (V_1^2(1 - (H_1/(H_1 - h))^2)/2) \text{ или} \quad (5)$$

$$E = M(g \cdot H_1(1 - V_1/V_2) + (V_1^2 - V_2^2)/2), \quad (6)$$

где M - масса воды, входящая в устройство в единицу времени, равная плотности воды, умноженной на активную площадь входного потока и на его скорость.

Видно, что в уравнении (5) левая часть в скобке будет линейно возрастать в зависимости от h или по гиперболе для V_2 в уравнении (6), а правая будет убывать, причем по параболе. Построим зависимость энергии от перепада уровней h для различных величин входной скорости V_1 , приняв ее за константу (рис. 2).

Как ни парадоксально это выглядит, но гра-

$$E = M(gh + (V_1^2(1 - (H_1/(H_1 - h))^2)/2)$$

а)

$$E = M(gH_1(1 - V_1/V_2) + (V_1^2 - V_2^2)/2)$$

б)

Рис. 3. Зависимость энергии от разницы уровней (а) и выходной скорости (б)

фик зависимости энергии от перепада уровней на рис. 2 имеет экстремум. Причем на восходящей ветви баланс энергии положителен (коэффициент мощности > 1), т.е. извлекаемая потенциальная энергия будет больше кинетической, затрачиваемой на ускорение выходящего потока, и устройство будет саморазгоняться, пока не достигнет максимума. Энергия, выдаваемая устройством в этой точке, будет превышать кинетическую энергию входного потока в несколько раз, а при определенных соотношениях входной скорости и эффективной глубины – в десятки и даже сотни раз.

При этом скорость выходящего потока будет существенно (порой в 2-3 раза) выше скорости входящего, а следовательно, кинетическая энергия выходящего потока в 4-9 раз выше кинетической энергии входящего. Более того, как видно из графиков, не все «в порядке» и с входной скоростью. Она также имеет экстремум. Для наглядности построим трехмерную диаграмму (рис. 3).

Как можно видеть из диаграмм на рис. 3, существует оптимальная скорость входного потока, при превышении которой мощность устройства будет резко падать. Это связано с существенными затратами энергии на дополнительный разгон уже и без того быстро движущегося потока. На этих диаграммах остался один неучтенный параметр, а именно, входная глубина H_1 . Но поскольку эти диаграммы являются трехмерными, то для того, чтобы отобразить зависимость энергии также и от этого параметра, изобразим последовательность трехмерных диаграмм для различных значений входной глубины потока (рис. 4).

Из диаграмм на рис. 4 видно, что энергия устройства в зависимости от входной глубины растет нелинейно, почти по квадратичной зависимости. Может возникнуть вопрос: «А как же тогда выходящий поток, имеющий уменьшенную глубину, сопря-

гается с окружающим его потоком воды с нормальной, неизменной глубиной». Тут стоит как раз вспомнить, что скорость выходящего потока выше, чем окружающей среды, и вследствие эффекта эжекции возникает так называемый в гидравлике «гидравлический прыжок», который выравнивает несоответствия кинетической и потенциальной энергий двух потоков. Этот «прыжок» представляет собой, по сути, бурн, завихрение в потоке.

Рассмотрим подробно, что же происходит с потоком, от чего зависит глубина и скорость выходящего потока, какова длина гидравлического прыжка и какие условия должны выполняться для возникновения подобного эффекта.

Во всех математических выкладках, приведенных ниже, используются только уравнение Бернулли (закон сохранения энергии) и уравнение неразрывности потока (закон сохранения массы). Учитывая, что турбина, расположенная в потоке воды, извлекает из этого потока некоторую энергию, то обобщенное уравнение Бернулли для двух сечений свободного безнапорного потока - первого (до входа в устройство) и второго (на выходе устройства) без учета потерь, примет вид: $Md\tau + MV_1^2/2 = MdH_2 + MV_2^2/2 + E$, где E - энергия, забираемая турбиной из потока.

Следовательно, энергия, выделяемая на турбине, равна:

$$E = MgH_1 - MdH_2 + MV_1^2/2 - MV_2^2/2. \quad (7)$$

Определим $H_2 = k \cdot H_1$ или $k = H_2/H_1$, где k - безразмерный коэффициент.

Тогда:

$$E = MgH_1 - MgekH_1 + MV_1^2/2 - MV_2^2/2. \quad (8)$$

Выразим V_2 через V_1 , принимая во внимание уравнение неразрывности потока, а именно, $H \cdot V = const$ (при неизменной ширине потока в двух жи-

Рис. 4. Зависимость энергии от трех параметров: разницы уровней h , входной скорости V_1 и входной эффективной глубины H_1

вых сечениях). Получаем:

$$H_1 \cdot V_1 = H_2 \cdot V_2, \\ \text{откуда } V_2 = V_1(H_1/H_2) \text{ и } V_2 = V_1/k. \quad (9)$$

Следовательно, соотношение скоростей входного и выходного потоков зависит только от соотношения высот (глубин) потоков (при одинаковой ширине).

Соответственно формула (8) принимает вид:

$$E = MgH_1 - Mgkm + MV_1^2/2 - MV_2^2/2k^2 \quad (10)$$

или

$$E = MgH_1(1 - k) + MV_1^2/2(1 - 1/k^2). \quad (11)$$

Найдем экстремум энергии относительно k . Для этого продифференцируем формулу (11) по k :

$$E' = 0 - MgH_1 + 2MV_1^2/2k^3 = -MgH_1 + MV_1^2/k^3. \quad (12)$$

Приравнявая (12) к нулю, получаем:

$$MgH_1 = MV_1^2/k^3, \text{ откуда } k = (V_1^2/gH_1)^{1/3}. \quad (13)$$

Отсюда следует, что максимальное количество энергии от турбины получается при соотношении глубин входящего и выходящего потоков: $k = H_2/H_1 = (V_1^2/gH_1)^{1/3}$ и, следовательно:

$$H_2 = (H_1^2 V_1^2/g)^{1/3} \text{ или } H_2 = \sqrt[3]{\frac{H_1^2 V_1^2}{g}}. \quad (14)$$

Согласно специальной литературе по гидравлике, например [3] или [4], видим, что формула (14) совпадает с формулами (7-49) [3] или (15-13) [4], соответствующими так называемой «критической глубине» потока - глубине, при которой поток находится в граничном состоянии между спокойным и бурным.

Но почему же глубина выходящего потока будет равна критической глубине? Дело в том, что удельная энергия потока при критической глубине минимальна и, как можно заметить, увеличение скорости выходного потока при постоянстве удельного расхода, а следовательно, уменьшение его глубины, происходит с положительным коэффициентом мощности (большим 1). То есть происходит выделение из потока энергии, частично затрачиваемой при помощи обеспечиваемой устройством обратной связи на дополнительный разгон выходящего потока. И этот процесс будет происходить до тех пор, пока коэффициент мощности не станет равным единице, т.е. пока состояние потока не станет критическим.

Таким образом, можно сделать вывод, что описанное выше устройство извлекает из потока всю дополнительную энергию доводя выходной поток до критического состояния, а именно, до гранич-

ного состояния, соответствующего переходу потока из спокойного в бурный.

Согласно [3] (с. 280) следует, что удельный скоростной напор потока, находящегося в критическом состоянии, равен половине его глубины и удельная энергия потока эквивалентна полному напору потока - сумме потенциального и скоростного напоров:

$$(V k)^2/2g = Hk/2 \text{ или } Hk = (V k)^2/g; \quad (15)$$

$$Ek' = (V k)^2/2g + Hk = 3/2 - Hk, \quad (16)$$

где Ek' - удельная энергия потока при критической глубине и скорости.

Полная же энергия живого сечения потока равна удельной энергии потока, умноженной на массу воды, проходящей через живое сечение в единицу времени, или на удельный расход, т.е. $V_1 H_1$.

Учитывая (14) и (16), формулу (7) можно переписать следующим образом:

$$E' = E_1' - Ek' = H_1 + V_1^2/2g - 3/2 \cdot H_2 = \\ = T + V_1^2/2g - 3/2(H_1^2 V_1^2/g)^{1/3}. \quad (17)$$

Тогда полная энергия живого сечения в единицу времени будет равна:

$$E = V_1 H_1 \cdot g(H_1 + V_1^2/2g - 3/2(H_1^2 V_1^2/g)^{1/3}). \quad (18)$$

После преобразований получим:

$$E = V_1 H_1^2 \cdot g + H_1 V_1^3/2 - 3/2(H_1 V_1)^{5/3} g^{2/3}. \quad (19)$$

Теперь зная, что глубина выходящего потока равна критической глубине, можно построить зависимость выходной мощности турбины от глубины и скорости входящего потока (рис. 5).

Критический поток на диаграмме рис. 5 опре-

Рис. 5. Энергетическая диаграмма спокойного и бурного состояний потоков относительно критического

Рис. 6. Гидравлический прыжок на выходе устройства:

H_1, H_2 – глубина (потенциальный напор) входного и выходного потоков соответственно; $V_1^2/2g, V_2^2/2g$ – скоростной напор входного и выходного потоков соответственно; $\Delta E'$ – разница удельной энергии входного и выходного потоков; L_j – длина гидравлического прыжка

делен соотношением скорости и глубины, графиком – параболой, построенной по формуле (15), лежащей в «ложбине» 3-D диаграммы. Удельная энергия критического потока на этом графике принята за ноль. Суммарная энергия бурного и спокойного потоков вычисляются относительно нее. Совокупность спокойных потоков на этой диаграмме находится слева, бурных – справа. Согласно формуле (18) видно, что зависимость выходной мощности от входной глубины потока достаточно сложная. По первому члену многочлена формулы она увеличивается квадратично, по второму – линейно, по третьему – уменьшается в степени $5/3$.

Анализируя диаграммы на рис. 3, 4 и 5, можно сделать несколько важных выводов:

1. Из диаграмм видно, что этот эффект существует и он очень «капризен» – должен быть жестко выполнен ряд условий истечения потока, а именно, соотношение входящей скорости потока и его глубины. Только при определенном сочетании этих параметров мы можем попасть в пик диаграммы и извлечь из потока максимальную мощность. При незначительном их отклонении от оптимальных эффект либо сильно «смазывается», либо пропадает вовсе, и его уже очень трудно обнаружить и легко можно спутать с погрешностями измерений.

2. Интересен факт, что при увеличении кинетической энергии потока (увеличении его скорости), т.е. при приближении его к критическому или бурному состоянию, эффект исчезает. Наиболее оптимальной скоростью, судя по диаграммам, является скорость порядка 1-1,5 м/с. Но поскольку поток воды с такой скоростью считается низкопотенциальным и редко используется для получения энергии свободно-поточными турбинами, то и экспериментов в данных режимах проводилось не слишком много, вследствие чего подобный эффект не удавалось обнаружить.

3. Очень критична к проявлению этого эффекта входная глубина потока. Видно (левая диаграм-

ма на рис. 4), что при глубине не более 1 м (а большинство свободно-поточных турбин обычно имеют габариты, не превышающие этих значений) этот эффект малозаметен, соизмерим с погрешностями при измерениях и «расплывается» в гидравлическом и механическом КПД турбины.

4. Для обнаружения подобного эффекта необходимо применение специальных установок с использованием обратной связи между входящим и выходящим потоками.

Баланс энергий в зоне гидравлического прыжка показан на рис. 6.

Приблизительный расчет длины прыжка можно найти в полной версии статьи по адресу, указанному в конце статьи.

Подводя итог всему вышесказанному, можно заключить, что подобная установка сама для себя создает подпор и в состоянии извлекать потенциальную энергию из равномерно текущего потока воды без затрат энергии извне. И, кроме того, следует отметить еще один интересный аспект. В отличие от традиционных свободно-поточных турбин устройство, работающее на подобном принципе, *не замедляет* выходящий поток, отнимая у него кинетическую энергию, а *ускоряет* его, извлекая потенциальную. Это частично напоминает предположение о существовании в природе некоего процесса, высказанное английским ученым Джеймсом Максвеллом еще в 1871 г. Напомним, что согласно гипотезе Максвелла в природе предположительно существует процесс, позволяющий извлекать энергию из газа без затрат энергии извне, названный «демоном Максвелла». Этот процесс предсказан Максвеллом для термодинамики и возможность его существования до сих пор вызывает споры в научных кругах. Возможно ли, что описанный выше эффект – это гидродинамическая интерпретация «демона Максвелла»? С этим еще предстоит разобраться.

Если это так, то вывод из всего вышеописанного невозможно переоценить. В природе существу-

ет процесс, позволяющий извлекать потенциальную энергию из любого имеющего ее объекта, и он найден. Это - принцип положительной обратной связи с возможностью передачи энергии междуразными потоками энергоносителя, позволяющий получить бесплатную, экологически чистую энергию из окружающей среды.

С преимуществами этой технологии по сравнению с традиционной гидроэнергетикой можно ознакомиться в полной версии статьи по адресу: <http://www.erg.glob.net/scientific-article1.doc>.

Литература

1. Бродянский В.М. Эксергетический анализ. Энергия: проблема качества. // Наука и жизнь. -

1982. - № 3; <http://www.erg.glob.net/exergy.doc>.

2. Щапов Н.М. Турбинное оборудование гидроэлектростанций. - М.: Госэнергоиздат. - 1961.

3. Чугаев Р.Р. Гидравлика. - М.: Энергоиздат. - 1982; <http://erg.glob.net/pub/info/hydraulic>.

4. Агроскин И.И., Дмитриев Г.Т., Пикалов Ф.И. Гидравлика. - М.: Государственное энергетическое издательство. - 1954.

5. Котоусов Л.С. Исследование скорости водяных струй. // Журнал технической физики. - 2005. - Т. 75. - Вып. 9.

6. Трещалов Г.В. Международная патентная заявка PCT/UZ2006/000001 F03B 13/00. Способ извлечения энергии из безнапорного потока текущей жидкости WIPO PCT WO/2007/131246. •

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСТАВКИ В АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ 2008 Г.

06.08 - 08.08.2008

Строй-Промэкспо-2008

(г. Екатеринбург)

4-й Инвестиционно-строительный форум, посвященный профессиональному празднику "День строителя"

06.08 - 08.08.2008

Энергетика. Ресурсосбережение. Экология-2008

(г. Белгород)

Специализированная выставка

20.08 - 22.08.2008

БелгородЭкспо-2008

(г. Белгород)

11-я Межрегиональная универсальная выставка-ярмарка промышленных и потребительских товаров

21.08 - 23.08.2008

Forestry & Wood Expo-2008

(г. Владивосток)

2-я Международная выставка лесной и деревообрабатывающей промышленности

22.08 - 27.08.2008

Салон автономных энергетических и инженерных систем-2008

(г. Санкт-Петербург)

Специализированный салон

26.08 - 29.08.2008

Пожарная безопасность XXI века-2008

(г. Москва)

7-я Международная специализированная выставка

26.08 - 29.08.2008

Охранная и пожарная автоматика-2008

(г. Москва)

6-я Международная специализированная выставка

01.09 - 04.09.2008

Лесдревмаш-2008

(г. Москва)

12-я Международная специализированная выставка. Машины, оборудование, принадлежности, инструменты и приборы для лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности

02.09 - 04.09.2008

Техноэкспо-2008

(г. Саратов)

7-я Специализированная промышленная выставка

03.09 - 05.09.2008

Перспективы развития рыбной отрасли-2008

(г. Владивосток)

5-я Специализированная выставка-ярмарка

03.09 - 05.09.2008

МетМаш. Станкоинструмент-2008

(г. Ростов-на-Дону)

Специализированная международная выставка

03.09 - 06.09.2008

Мир Воды-2008

(г. Сочи)

2-я Специализированная выставка-ярмарка